

KIMYO FANI O'RGANISH METODLARI

Kamolova Roxatxon Sadriddinovna

Namangan viloyati Yangi qo'rg'on tumani 30-sonli maktab

kimyo fani o'qituvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Kimyo fanining vazifalar, Kimyo fani metodlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Kimyo, metodlar, moddalar, tuzilishi, hodisalar, jism, mahsulot. Kimyo — moddalarning tuzilishi va o'zgarishini o'rganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xosil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida ro'yobga chiqdi. Odamlar qadimda rudalardan metallarni ajratib olish, turli xil qotishmalar tayyorlash va qo'llash, jumladan, shisha tayyorlash va undan turli maqsadlarda foydalanishni bilganlar. Miloddan avvalgi Misrda kimyoviy jarayonlarga asoslangan hunarmandchilik rivojlanganligi ma'lum. Pishiqlik tayyorlash, uni bo'yash, rangli shisha olish, o'simliklardan dori-darmon va xushbo'y hidli moddalar tayyorlash, sopol buyumlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. O'sha davrlarda kimyoviy mahsulotlar Hindiston, Xitoy va O'rta Osiyoda ham ishlab chiqarilgan. „Kimyoi hunar“ sohibi bo'lgan kimyogar bir moddadan ikkinchi mahsulotni tayyorlash ishi bilan shug'ullangan. O'zbekistondan o'tgan Buyuk ipak yo'li orqali miloddan avvalgi 1-ming yillikning 2-yarmidan boshlab, mamlakatga savdo-sotiq bilan birga hunarmandchilik ham kirib keldi. Topilgan juda ko'p tarixiy buyum va yodgorliklar O'zbekiston hududida yashagan aholining kimyo hunaridan qadimdan boxabar ekanligidan darak beradi. Buxoro yaqinidagi Poykend manzilgohidan 8-asrga taalluqli kimyo laboratoriya topilgan. Laboratoriya jihozlari ichida turli idishlar, shisha asboblari, bolalar sumagi uchraydi.

Kimyoning fan sifatida shakllanishini tadqiqotchilar Misr bilan bog'lashadi. Savdo-sotiq, xunarmandchilik va maaaniy aloqalar juda rivojlangan bu mamlakatda

ilm, falsafiy qarashlar, sanoat va qishloq xo'jaligi yaxshi rivoj topali. Nil bo'yidagi Iskandariya shahrida 1-asrda yozilgan traktatlarda ko'pgina kimyoviy ma'lumotlar, jumladan, kimyoviy ji-hozlarning ko'rinishlari, kuydirish, pishirish, toblash, quruq haydash, eritish, kristallanish, ajratish va boshqa usullar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Mazkur manbada oddiy metallardan oltin olish g'oyasi ham ilgari surilgan bo'lib, mavhum bu izlanish fanning rivojlanishiga ma'lum darajada to'sqinlik qildi, olimlar fikrini boshka — amalga oshmaydigan yo'nalishga burib yubordi. Iskandariya traktatlari ma'lumotlaridan foydalangan arab olimlari tez orada bir nechta yangi moddalar, jumladan, nitrat kislota, tuzlar va boshqalarni olishni kashf qildilar. Misrlik olimlar tilidagi Kimyoga arablar „al“ qo'shimchasini qo'shib mashhur „Alkimyo“ga asos soldilar. Natijada ko'pgina ilmiy asarlar, kitoblar, maqolalar va tajribalar ifodalari paydo bo'ldi. Keyinchalik bu so'z Yevropa mamlakatlarida „Ximiya“ nomi bilan ommalashdi. Muhammad Xorazmiy 10-asrda „Kimyo“ so'zi arabcha „kamoyakmi“, ya'ni „yashirmoq“, „berkitmoq“ ni anglatadi, deydi. Turk olimi Toshko'pir-zodaning fikriga ko'ra, mazkur so'z yahudiycha „kimyax“ dan olingan. Ba'zi olimlar „Kimyo“ so'zi Misrning qad. nomi „Xem“ yoki „Hame“dan olingan degan fikrni ilgari surishadi.

Kimyo fani metodlari.

Monologik metodlar- so'zlab berish, ma'ruzalarga, bo'linib, o'quv materiali mazmunini o'qituvchining o'zi tushintiradi. Bu metodda o'quvchilar faktlar, eksprement orqali kuzatib o'rganadilar: fandagi ma'lum bilimlar atrof muhit himoyasi, element va moddalarning sodir bo'lishi tarzida ko'rgazmali holda ifodalanadi. Tushuntirish metodi qo'llanganda o'quvchilarga nazariy bilimlar mohiyati ochib beriladi. Moddalar massasining saqlanish qonuni atom - molekulyar nuqtai - nazaridan tushuntirilganda yoki elementlar xossalari davriy ravishda takrorlanish kabi holatlar tushuntirilganda tushunchalar ketma - ket ochilib umumlashtiriladi. Ma'ruza - metodi ancha vaqt olinadigan monoton metod bo'lib hisoblanadi. Maktab ma'ruzasi 30 minutdan ko'proq vaqtni olib asosan yuqori sinf o'quvchilari va talabalar uchun qo'lay. Monoton metodda o'qituvchi o'zining nutqi ravonligiga katta e'tibor beradi. O'qituvchi nutq ravonligi, sofligi, mazmunli holda

materialni izohlash bilan o`quvchilar diqqatini o`ziga torta bilishi kerak. Diologik metodlar- bularga har xil suhbatlar, seminarlar, misol bo`lib o`qituvchi va o`quvchi orasida bog`lanishli nutq tarzida olib boriladi. Suhbat - bu o`quvchi va o`qituvchi orasidagi diolog bo`lib hisoblanadi. O`qituvchining savollariga o`quvchi javob beradi yoki aksincha. Maktab amaliyotiga keyingi vaqtlarda Yangi pedagogik texnologiya tarzida seminar darslari kirib keldi. Masalan, uglevodorodlarning xossalari ularning tuzilishiga bog`liqligi kabi mavzulari seminar tarzida o`rganilsa, o`quvchilarda tafakkur qirralari o`sib tayanch bilimlarni qo`llash orqali rivojlanish bo`ladi. Bu metod ko`proq yuqori sinflarda olib boriladi.

2. Mustaqil ishlash metodlari- laboratoriya ishlari, amaliy mashg`ulotlar, kimyodan masalalar yechish va adabiyotlar bilan ishlash. Kimyo o`qitishda ko`rsatiladigan eksperimentlardan foydalanish eng muhim metod sanaladi. Kimyo o`quv predmetining o`ziga xos xususiyati ham shu nazariy mazmunning bir vaqtning o`zida mavhum holda emas, isbotiy bo`lishi bilan ahamiyatlidir. Demonstration eksperimentni o`qituvchi, laborant yoki talaba ko`rsatib turishi va o`qituvchi izohlab borishi mumkin. Kurs boshida hali o`quvchilarda kimyoviy tajribalarni bajarish ko`nikma va malakalar rivojlanmaganda o`qituvchi o`zi yoki laborant o`tkazadi. Demonstration tajribalar ayniqsa foydali holat kasb etganda katta qiziqish orttiradi. Masalan, CO₂ bilan o`t o`chirishni ko`rsatish; Ko`rgazmalilik - shunday olib borish kerakki bajarilayotgan tajribalarni o`quvchilar hammasi ko`ra olsun. Ko`rgazmalilikdan kadoskop va boshqa TCO dan unumli foydalanish lozim. O`quvchilarga ko`rsatiladigan tajribalar oddiy, xavfsiz, ishonchli tarzda bo`lishi shart. O`tkazilayotgan eksperiment tafsilotlarini albatta izohlab borish lozim.

Tajribalar o`tkazilayotganda quyidagi metodlarga amal qilish tavsiya etiladi:

1. Tajribaning maqsadini qo`ya bilish: o`quvchilar nima sababdan tajriba o`tkazilishini tushinishi kerak.
2. Tajribalar o`tkazilayotgan priborlarning chizmalarini chizish; sharoitni belgilash, (reaksiya qanday sharoit va muhitda olib boriladi.)

3. O`quvchilarning kuzata bilishini tashkil etish. (Nima bo`layapti-yu, natija nima bo`ladi anglab yetish.

4. Nazariy xulosalar chiqara bilish; eksperimentning rivojlantiruvchi funksiyasi, o`qituvchining so`zi bilan amalga oshadi. Ular:

- 1) Tajribaning o`zidan bilimlar paydo bo`lishi.
- 2) O`qituvchining so`zi izohlari kuzatishini to`ldirib borishi.

O`quvchi eksperimenti maqsadi, uni kelgusi mustaqil hayotga tayyorlashdan iborat.

O`quvchi eksperimenti laboratoriya tajribalari va amaliy mashg`ulotlarga bo`linadi.

Ular didaktik maqsadlar bilan farq qiladi.

Laboratoriya tajribalari - yangi bilimlar olish, yangi materialni o`rganish bo`lib hisoblanadi.

O`quvchi eksperimenti quyidagi bosqichlarda amalga oshadi:

- 1) Tajribani maqsadini tushuntirish;
- 2) Moddalarni o`rganish;
- 3) Priborni yig`ish yoki tayyorlashdan foydalana bilish;
- 4) Tajribani bajarish;
- 5) Natijalar tahlili va xulosalar chiqarish;
- 6) Olingan natijalarni izohlash va kimyoviy tenglamalar tuzish.
- 7) Hisobot yoza olish.

O`quvchi o`z oldiga qo`ygan muammoning yechimini tushunib yetishi kerak. Kimyo fanidan o`quvchilarning laboratoriya tajribalari yakka, guruh, jamoa holda amalga oshadi. Laboratoriya mashg`ulot joylari oldindan o`quvchiga ajratib qo`yiladi.

Laboratoriya tajribalari yangi material mazmunini tushuntirish jarayonida olib boriladi. Amaliy mashg`ulotlar - ma`lum mavzular o`rganilgach, ularning oxirida olingan bilimlarni mustahkamlash, takomillashtirish, konspektlash hamda ko`nikma va malakalarni takomillashtirishga xizmat qiladi. Kimyodan amaliy mashg`ulotlar-o`quvchi va talabalarning bilim ko`nikmalarini shakllantirishning asosiy omilidir.

Amaliy mashg`ulotlarda ko`nikma va malakalar shakllanishiga katta e`tibor beradi.

Amaliy mashg`ulot VII sinfdan boshlab o`tkazila boshlaydi. Har bir amaliy mashg`ulotni o`tkazishda reaktiv, pribor va kimyoviy asbob-uskunalar bilan

ishlashning texnik qoidalari, muomila qilish ko'nikmalariga alohida ahamiyat berish, xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilish talab etiladi. Amaliy mashg'ulotlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi: berilgan instruksiya asosida o'tkaziladigan mashg'ulotlar va eksperimental masalalar yechish bilan bog'liq tajribalar.

Xulosa: Ushbu maqolada Maruza darslarida kimyo fanining o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar Amaliy mashg'ulot va seminar darslarida kimyo fanining o'rgatishda qo'llaniladigan metodlar Laboro'toriya darslarini o'tishda qo'llaniladigan metod turlari. O'qituvchining o'quv materialini bayon etish metodlariga, bunda so'zlab berish, ma'ruza, suhbatlar, ekskursiyalar, demonstratsion tajribalar va ko'rsatmali o'qitishning boshqa vositalaridan foydalanish haqida ma'lumotlar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 7 sinf kimyo darsligi I. R. Asqarov, N. X. To'taboyev, K. G'oirov 3 □ nashri.
2. 8 sinf kimyo darsligi I. R. Asqarov, N. X. To'taboyev, K. G'oirov 2 □ nashri